

MEDICAL SCIENCES

ANALYSIS OF THE PROBABLE RELATIONSHIP BETWEEN LONGEVITY AND LIFESTYLE

Kozovyi Volodymyr,

*Second-year student of the Faculty of Medicine
Ivano-Frankivsk National Medical University
<https://orcid.org/0009-0005-7275-5124>*

Shukailuk Ostop,

*Second-year student of the Faculty of Medicine
Ivano-Frankivsk National Medical University*

Chemnuy Taras,

*Second-year student of the Faculty of Medicine
Ivano-Frankivsk National Medical University*

Kozoviy Ruslan,

*Professor of the Department of Medical Biology and Medical Genetics
Ivano-Frankivsk National Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-1806-9773>*

Kozova Iruna

*Associate Professor of the Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology
Ivano-Frankivsk National Medical University*

АНАЛІЗ ЙМОВІРНОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ДОВГОЛІТТЯМ ТА СПОСОБОМ ЖИТТЯ

Kozovyi Volodymyr Ruslanovych

*Студент,
Івано-Франківський національний медичний університет
<https://orcid.org/0009-0005-7275-5124>*

Шукайлик Остап Віталійович

*Студент,
Івано-Франківський національний медичний університет*

Чемний Тарас Володимирович

*Студент,
Івано-Франківський національний медичний університет*

Козовий Руслан Васильович

*Професор кафедри медичної біології та медичної генетики,
Івано-Франківський національний медичний університет
<https://orcid.org/0000-0002-1806-9773>*

Козова Ірина Любомирівна

*Доцент кафедри психіатрії, наркології і медичної психології
Івано-Франківський національний медичний університет
<https://orcid.org/0000-0002-0546-2912>*

Abstract

An analysis of the pedigrees of 300 long-lived people of Prykarpattia and the interpretation of clinical and genealogical research data was carried out on the basis of the accredited genetic laboratory of the Department of Medical Biology and Medical Genetics of the Ivano-Frankivsk National Medical University. Study of the possible influence of social factors and health indicators on human aging processes using a questionnaire. The analysis of conditions and lifestyle was carried out in 132 long-lived people using questionnaires, which included 49 questions with further statistical processing of the obtained results.

Анотація

Проведено аналіз родоводів 300 довгожителів Прикарпаття та інтерпретація даних клініко-генеалогічного дослідження на базі акредитованої генетичної лабораторії кафедри медичної біології і медичної генетики Івано-Франківського національного медичного університету. Вивчення можливого впливу соціальних факторів та показників стану здоров'я на процеси старіння людини за допомогою опитувальника. Аналіз умов та способу життя був проведений в 132 довгожителів за допомогою анкет – опитувальників, які включали 49 запитань з подальшою статистичною обробкою отриманих результатів.

Keywords: long-lived, hereditary predisposition, living conditions.

Ключові слова: довгожителі, спадкова схильність, умови проживання.

Вступ. Довголіття завжди було актуальним питанням науковців, дослідників, лікарів та простих людей. Багато років вчені досліджують причини довголіття та чинники, які можуть продовжити життя. На сьогодні, єдиної теорії не існує. Багато робіт присвячені спадковій компоненті, довкіллю, тобто умовам проживання, способу життя та здоров'ю.

Тому метою нашого дослідження було вивчення ознак спадкової схильності та деяким чинникам довкілля, що могли вплинути на формування довголіття у деяких жителів Прикарпаття.

Результати дослідження. Нині не виникає сумніву, що тривалість життя генетично детермінована ознака. Стабільність стану генотипу забезпечує стабільність гомеостазу окремих клітин усього організму при сумісних з життям коливаннях довкілля, тобто визначає стан геномного здоров'я людини. Для розвитку будь-якої мультифакторної ознаки (довголіття) необхідним є поєднання трьох складових чинників: спадкового, зовнішнього та стохастичного. Саме за дослідженням родоводів можна розрахувати відсоток спадкового компонента у формуванні тривалості життя. Тому для прогнозування довголіття використовується клініко-генеалогічний аналіз, який доступний для науковців, лікарів різного профілю, включаючи сімейних. Клініко-генеалогічний метод – це метод вивчення родоводів, за допомогою якого простежується розподіл ознаки в сім'ї або в роду із зазначенням типу родинних зв'язків між членами родо-воду. Тому на першому етапі нашого дослідження було проведено вивчення частоти наявності родичів віком 90 і старше у довгожителів Прикарпаття. Аналіз родоводів 300 довгожителів Прикарпаття та інтерпретація даних клініко-генеалогічного дослідження проводились на базі акредитованої генетичної лабораторії кафедри медичної біології і медичної генетики Івано-Франківського національного медичного університету. В кожному родоводі проаналізовано членів трьох – п'яти поколінь на предмет виявлення досліджуваної ознаки (довголіття) серед близьких і далеких, прямих і опосередкованих родичів. Детально опрацьовано результати прояву ознак тривалості життя у родичів I – IV ступенів споріднення. Встановлено, що серед загального числа членів обстежуваних родин 72 % мали досліджувану ознаку. При цьому 64,35 % довгожителів успадкували дану особливість за материнською, 35,65 % – за батьківською, а у 9,26 % – за обома лініями. Наступний аналіз родоводів усіх пробандів із родичами-довгожителами виявив, що за гендерним розподілом 63,83% були жінки, 36,17 % – чоловіки. За кількістю довгожителів серед усіх поколінь родоводи розподілено наступним чином: 57,62 % мали тільки одну особу з досліджуваною ознакою, 27,14 % – дві, 11,43 % – три та 3,81 % – чотири та більше. Виявлено, що серед предків третього ступеня споріднення довгожителі зустрічалися у 18,12 % випадків. Відсоток пробандів, що зазначили у своїх родоводах дідусів-довгожителів, була більшою ніж тих, що згадали про бабусь, котрі дожили до 90 років.

Наступним етапом нашого дослідження було вивчення умов та способу життя за допомогою анкет – опитувальників, які включали 49 запитань, поділених на наступні блоки: соціально-психологічний стан, спосіб життя та стан здоров'я. Безпосереднє спілкування з довгожителами показало, що далеко не кожний з них міг отримати середню освіту. За результатами аналізу психологічних показників вірогідну ймовірність досягти довголіття визначено в людей з міцним сном, наявністю улюбленого заняття. Вражаючими рисами характеру довгожителів були доброзичливість, оптимізм, глибока віра у Бога. Можна припустити, що улюблені заняття відволікали людей від стресових ситуацій, зменшували психологічний тягар. Досліджувані нами довгожителі відмітили, що впродовж життя вони не контактували з несприятливими факторами у вигляді професійних шкідливостей. За допомогою методу шансів доведено, що відсутність комплексного впливу цих показників забезпечувала активне довголіття ($p < 0,001$). При вивченні феномену довголіття ми звернули увагу на те, що помірне фізичне навантаження впродовж усього життя притаманне для більшості довгожителів. Дотримання природних біоритмів, зокрема світлового дня найбільше сприяло зростанню тривалості життя. Верхня межа відношення шансів сягає 981,11 при середньому значенні 486,70 ($p < 0,001$). Жоден із досліджуваних чинників не виявляв подібного позитивного впливу на формування довголіття. На другому місці за ймовірністю впливу на тривалість життя займає обмеження або навіть недостатнє харчування, що корелює з відповідним раціоном поживних продуктів, перевага овочів і фруктів місцевого походження. У доповнення до характеру харчування позитивний вплив на засвоєння їжі та метаболізм поживних речовин виявили добрий апетит і приймання їжі із задоволенням ($p < 0,001$). Великий резерв здоров'я, працездатності підтвердили результати опитування довгожителів Прикарпаття. Більшість з них не зверталися за медичною допомогою, не мали гострих респіраторних інфекцій, оперативних втручань, не хворіли на цукровий діабет ($p < 0,001$).

Висновки. Отже за клініко-генеалогічними показниками схильність до довголіття з її реалізацією у фенотипі була у 72 % обстежених та в 1,8 рази частіше успадковувалась за материнською, ніж за батьківською лінією ($p < 0,05$). Аналіз анкет – опитувальників 132 довгожителів виявив, можливі, чинники, які сприяли тривалості життя. Лідером було дотримання природних біоритмів, наступним – обмеження або навіть недостатнє харчування, третім за значущістю було фізичне а психологічне здоров'я.

Список літератури

1. Analysis of pedigree long-living pedigrees. Kozovyi V., Shukaylyk O., Dovhanych N. Kozovyi R. Annali d'Italia Scientific Journal of Italy.- (32).2022.- 99-102;
2. Influence of marital status on longevity in Ukraine. Kozova, IL ; Panchak, OV ; Kitsera, NI at

all. World of medicine and biology.- Vol.80. (2). - 78-82. DOI10.26724/2079-8334-2022-2-80-78-82;

3. Stolyarchuk OA. Psykholohiya suchasnoyi simyi. Kremenchuk: PP Shcherbatykh OV; 2015. 136p. [in Ukrainian]

4. Chapman G. Piat oznak dobroyi simyi. Lviv: Svichado; 2014. 270p. [in Ukrainian]

5. Austad SN, Fischer KE. Sex Differences in Lifespan. Cell Metab. 2016; 23(6): 1022–1033. doi: 10.1016/j.cmet.2016.05.019

6. Berg N, Rodríguez-Gironde M, de Craen A, Houwing-Duistermaat JJ, Beekman M, Slagboom PE. Longevity Around the Turn of the 20th Century: Life-Long Sustained Survival Advantage for Parents of Today's Nonagenarians. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2018; 73(10): 1295–1302. doi: 10.1093/gerona/gly049

ALGORITHM FOR ELIMINATION OF ANGULAR DEFORMATIONS OF THE BONES FORMING THE KNEE JOINT IN CHILDREN

Skvortsov A. P.,

Doctor of Medical Sciences

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Khabibyanov R.Ya.,

Doctor of Medical Sciences

State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Maleev M.V.

Candidate of Physical and Mathematical Sciences

State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

АЛГОРИТМ УСТРАНЕНИЯ УГЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОСТЕЙ, ОБРАЗУЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, У ДЕТЕЙ

Скворцов А.П.

Доктор медицинских наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Хабибянов Р.Я.

Доктор медицинских наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Малеев М.В.

Кандидат физико-математических наук

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Abstract

The results of treatment of pediatric patients with deformities of the bones forming the knee joint were analyzed. At the same time, it was found that in patients with frontal deformities over 30 degrees, as well as in patients with shortened limb segments over 10–15%, multiplanar deformities of the knee joint area are observed, one of which is a pronounced violation of the biomechanical axis of the limb. When analyzing the long-term results of treatment of patients with angular deformities of the bones that form the knee joint according to the traditional Ilizarov method, it was revealed that the restoration of the biomechanical axis of the limb does not occur when the deformity is eliminated due to the formation of a wedge-shaped distraction regenerate. The axle breaking is even getting worse. A feature of the traditional layout of the Ilizarov apparatus, when used in these cases, is the inability to restore the biomechanical axis of the limb. This is the reason for the overload of one of the femoral condyles and the development of early gonarthrosis and the patient's disability. As for the occurrence of deformity recurrence in the postoperative period, it should be noted that one of them is the non-elimination of one of the multiplanar deformity components, in particular, the lack of correction of the biomechanical axis of the limb. Taking into account the causes of the above complications, we have developed additional units for the Ilizarov apparatus, which allow correct restoration of the limb axis at any stage of the formation of the distraction regenerate. We have proposed an algorithm for eliminating the deformity, taking into account the restoration of the limb axis,